

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Янголь Елена Сергеевна

Белорусский государственный экономический университет,
аспирант кафедры налогов и налогообложения, старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240549>

***Аннотация.** В статье рассматриваются актуальные вопросы влияния налоговых инструментов на систему образования в Республике Беларусь. Выделены авторская позиция, определяющая налогообложение образования в контексте стимулирования устойчивого развития и повышения благосостояния граждан. Представлены основные налоговые инструменты: льготы и налоговые вычеты, предоставляемые субъектам образовательной деятельности и физическим лицам в Республике Беларусь. Сделаны ключевые выводы о повышении эффективности налоговой политики в сфере образования Беларуси.*

***Ключевые слова:** налоговая политика, система образования, налоговые льготы, налоговое законодательство*

Глобальные изменения, происходящие в мире, ставят перед современными государствами задачу обеспечения стабильности в условиях экономических и социальных преобразований. Ключевым институтом, способствующим созданию новых технологий и знаний, а также основой для развития инновационной экономики, выступает система образования [1].

Образование определяет уровень жизни людей и играет важнейшую роль в борьбе с бедностью и улучшении качества жизни. Результаты экономического развития тесно связаны с уровнем развития человеческого капитала, что делает образование ключевым, определяющим и неисчерпаемым фактором экономического роста. Государственная политика в области образования должна не только создавать и поддерживать образовательные учреждения, обеспечивая высокое качество и преемственность всех уровней образования, но и стимулировать инвестиции в человеческий капитал. В этом контексте налогообложение играет значительную роль. Исследования подтверждают влияние налоговой политики на инвестиции в образование и обучение.

Налоговые инструменты играют значительную роль в формировании финансовой устойчивости, доступности и качества системы образования в Беларуси. Их влияние проявляется через прямые и косвенные механизмы, воздействующие на учреждения образования, обучающихся, семьи и бизнес [2].

В отечественной экономической литературе вопросы налогообложения в этой сфере рассматриваются преимущественно с практической точки зрения, охватывая отдельные аспекты налогообложения: образовательную деятельность, налогообложение бюджетных образовательных учреждений, финансирование высшей и средней школы [3]. В связи с чем вопросы налогообложения как в практической плоскости исследования, так и с точки зрения применения современных форм и механизмов налогообложения чрезвычайно востребованы и актуальны.

В Республике Беларусь действует комплексная система налоговых преференций, направленная на поддержку и развитие сферы образования. Эти льготы охватывают широкий спектр субъектов, включая образовательные учреждения, студентов, их семьи и работодателей, и представляют собой важный инструмент государственной политики в области стимулирования образовательной деятельности. Основные положения данных мер закреплены в Налоговом кодексе Республики Беларусь, а также в ряде других нормативно-правовых актов, регулирующих налоговые отношения в контексте образования.

Поддержка учреждений образования оказывает прямое влияние, снижая фискальную нагрузку на них. Освобождение от налога на прибыль и налога на недвижимость позволяет образовательным учреждениям, как государственным, так и частным, направлять больше средств на развитие своей материальной базы, закупку современного оборудования и улучшение качества образовательных программ. Льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС), такие как освобождение от его уплаты при оказании образовательных услуг, снижают стоимость этих услуг для конечных потребителей и упрощают финансовое планирование. Это способствует повышению финансовой стабильности учреждений и делает образовательные ресурсы более доступными [4].

Косвенное влияние проявляется в поддержке обучающихся и их семей. Социальные налоговые вычеты позволяют родителям и опекунам уменьшать налоговую базу по подоходному налогу на расходы, связанные с образованием детей, что делает платные образовательные услуги более доступными для семей. Например, вычеты могут распространяться на обучение в школах, вузах и на курсах дополнительного образования. Освобождение стипендий от подоходного налога также снижает финансовую нагрузку на студентов, делая образование более привлекательным. Это снижает финансовые барьеры для получения образования и увеличивает охват населения образовательными услугами.

Влияние на бизнес и корпоративное образование также важно. Налоговые стимулы для работодателей позволяют компаниям уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на суммы, направленные на подготовку и переподготовку сотрудников, что стимулирует инвестиции в корпоративное образование. Например, затраты на обучение сотрудников могут быть списаны как расходы на персонал. Поддержка целевого обучения, когда работодатели заключают договоры с вузами, также предоставляет налоговые преференции, такие как снижение взносов в фонд социальной защиты. Это способствует развитию партнерства между бизнесом и образовательными учреждениями и повышает качество трудовых ресурсов.

Наконец, поддержка инноваций и цифровизации образования играет ключевую роль. Льготы по налогу на прибыль и НДС для IT-компаний, разрабатывающих образовательные платформы и программное обеспечение, стимулируют развитие EdTech-сектора. Например, освобождение от НДС при реализации лицензированного образовательного ПО делает такие продукты более доступными. Налоговые каникулы для стартапов в сфере образовательных технологий на начальном этапе их деятельности также способствуют ускоренной цифровой трансформации образовательного процесса. Это повышает конкурентоспособность белорусского EdTech и способствует более широкому внедрению цифровых форматов обучения.

Выводы

Налоговые инструменты в Беларуси оказывают положительное влияние на систему образования, поддерживая ее финансовую устойчивость, доступность и инновационное развитие. Однако для максимальной эффективности необходимо:

- Адаптировать налоговое законодательство к новым образовательным форматам.
- Упростить процедуры получения льгот.
- Стимулировать частные инвестиции в образовательный сектор.

Эти меры позволят усилить роль налоговой политики как катализатора развития человеческого капитала и экономики знаний в Беларуси.

Список использованной литературы

1. Киреева, Е. Ф. Налоговая поддержка образования в целях устойчивого развития в странах ЕАЭС / Е. Ф. Киреева // Экономика. Налоги. Право. – 2023. – Т. 16, № 4. – С. 136-145. – DOI 10.26794/1999-849X-2023-16-4-136-145.
2. Киреева, Е. Ф. Налогообложение образования: мировые и отечественные тенденции / Е. Ф. Киреева, Е. С. Янголь // Инновационное развитие экономики. – 2023. – № 3(75). – С. 166-174. – DOI 10.51832/2223798420233166.
3. Киреева, Е. Ф. Налоговые льготы для инвестиций в образование в современных условиях / Е. Ф. Киреева, Е. С. Янголь // Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы : сборник научных статей Международной научно-практической конференции: в двух томах, Минск, 16–17 ноября 2023 года. – Минск: ИООО «Право и экономика», 2023. – С. 39-43. – EDN TFOPPF.
4. Нарративы индивидуального подходного налогообложения в XXI веке : монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / А. С. Адвокатова, К. А. Баннова, С. А. Белозеров [и др.]. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Юнити-Дана", 2021. – 295 с. – ISBN 978-5-238-03505-5. – EDN KEIVIX.